

Научная статья

УДК 82-3

DOI: 10.5281/zenodo.18097919

АКТУАЛИЗАЦИЯ КОДА ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ В ОНОМАСТИКОНЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЗИНАИДЫ ДУДЮК

© 2025 С. Ф. Бут-Гусаим

Учреждение образования «Брестский государственный университет
имени А.С. Пушкина»

ORCID: 0000-0002-4895-6947

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье представлено комплексное лингвокультурологическое и лингвопрагматическое описание ономастикона романа «Цена свободы» и научно-популярного сборника «Возвращение забытого мифа» белорусской писательницы Зинаиды Дудюк. Рассмотрена репрезентация онимами базового кода духовной культуры. Показано видение в языческих именах (персонимах, мифонимах, геортонимах) мира, наполненного богами, связь посредством имени с семьёй, родом, тотемными предками. Описано выявление в христианских персонимах, агнионимах, библионимах религии как мировоззрения и мироощущения, морального кодекса, совокупности нравственных представлений. Выявлены основные закономерности в выборе и создании писательницей имен собственных в жанре исторической прозы и научно-популярной литературы. Использование описательного метода, методов контекстуального анализа, культурно-исторической интерпретации позволило классифицировать поэтонимы с точки зрения денотативного содержания, структуры, насыщенности культурно-исторической информацией.

Ключевые слова: оним, поэтоним, код культуры, языческое имя, христианское имя, топоним, мифоним, агнионим, геортоним, этносоциохронотоп.

Для цитирования: Бут-Гусаим С. Ф. Актуализация кода духовной культуры в ономастиконе исторической прозы и научно-популярной литературы Зинаиды Дудюк / С. Ф. Бут-Гусаим // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 6. — С. 74–84. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18097919>.

Введение. Современная белорусская писательница Зинаида Иосифовна Дудюк плодотворно работает в жанре исторической прозы. В ее произведениях оживают страницы истории древних славянских племён (романы «Сыновья Рарога», «Велеситы», повесть-хронограф «Славянские князья»), события войны с Наполеоном («Год 1812»), драматическая история Первой и Второй мировых войн и послевоенных десятилетий (романы «Услада и горечь», «Лоза», «Гонды»). Творчество писательницы принадлежит к высоким образцам речевого ономастического мастерства. З. Дудюк серьезно подходит к подбору имён литературных героев, стараясь не отступить от исторической правды, придать именам смысловую нагрузку, что способствует раскрытию идейно-тематического содержания произведений.

В исторической прозе и научно-популярных сборниках белорусской писательницы прослеживается становление славянского именослова, взаимодействие онимов разных этнических групп. При изучении поэтики произведений З. Дудюк анализ ономастического пространства необходим: поэтоним становится своеобразным

культурно-историческим индексом, актуализирующим энциклопедическую информацию об истории, материальной и духовной славянских народов. Однако исследования именослова произведений писательницы «Цена свободы» и «Возвращение забытого мифа», систематизация и классификация составляющих авторского поэтонимикона, лингвокультурологическая квалификация его компонентов еще не проводились, что определяет актуальность представленной работы.

Историю князя Славии Годслава, который стремился утвердить свободу и независимость государства путём установления христианской веры на своих землях, рассказывает Зинаида Дудюк в романе «Цена свободы». В сборнике «Возвращение забытого мифа» писательница рассматривает сюжеты славянской мифологии, возникшей в результате обожествления сил природы и культа предков, размышляет об особенностях мышления славян в древности, объясняет происхождение географических названий, наименований праздников, даёт ключ к пониманию произведений литературы и искусства, в которых использованы мотивы славянских легенд и мифов. Автор тонко чувствует и актуализирует культурно-историческую семантику поэтонимов. При глубокой продуманности подбора имён писательница насыщает их значимой культурно-исторической информацией, документальную точность сочетает с художественной презентацией исторических фактов и личностей, что является особенностью ее стиля.

В современной литературной ономастике работ по изучению поэтонимикона исторической прозы и научно-популярной литературы мало. Национально-культурная специфика именослова романа З. Дудюк «Сыны Рарога» и повести Ольги Ипатовой «Знак великого магистра» рассмотрена С.Ф. Бут-Гусаим в статье «Имя и образ в исторической прозе современных белорусских писателей» [2]. Поэтикоономастические функции онимов в творчестве Ольги Ипатовой рассмотрены в статье «Культурно-историческая специфика поэтонимикона повести Ольги Ипатовой “Последние жертвы священного дуба”» [3]. Образное содержание антропоэтонимов в исторической драматургии проанализировано М. Сивак в статье «Имя и образ в пьесе Зинаиды Дудюк “Микола Гусовский”» [10]. Культурно-историческая функция персонимов в романах Георгия Марчука «Цветы провинции» и «Крик на хуторе» рассмотрена в работе К. Свиридович «Прагматическая значимость личных имён собственных в прозе Георгия Марчука» [9]. Национально-культурная специфика аноропонимикона советского периода отечественной истории проанализирована в статье К. Свиридович «Именослов сборника исторической прозы Зинаиды Дудюк “Пленники жизни”» [8]. Жанрообразующая роль поэтонимов в научно-популярных сборниках белорусских авторов изучена М. Талатынник в работе «Языческая культура славян в зеркале именослова научно-популярной литературы Михаила Чернявского и Анатолия Бутевича» [12]. Историко-лингвистическая, социальная, культурологическая информация поэтонимов исторической прозы Юзефа Игнатия Крашевского рассмотрена в статье К. Свиридович «Именослов исторической повести Юзефа Игнатия Крашевского “Последние минуты князя воеводы (Пане Коханку)”» [7].

Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили произведения З. Дудюк — исторический роман «Цена свободы» и сборник научно-популярных эссе «Возвращение забытого мифа», в которых интерпретируется история славянских племён. С опорой на сведения, представленные древними историками, писательница рассматривает судьбы рарогов, могилян, селичей, лисичан, лютичей и многих других.

Объект представленного исследования — поэтонимикон исторической прозы и научно-популярных эссе З. Дудюк. В упомянутых произведениях Зинаиды Дудюк было

зафиксировано 397 поэтонимов: 273 антропонима, 55 топонимов, 20 мифонимов, 11 этнонимов, 11 геортонимов, 11 агионимов, 6 теонимов, 10 библионимов.

Предмет исследования — лингвопрагматические, лингвокультурологические, структурные свойства ономастикона сборников.

Цель работы — определение культурно-исторической специфики художественного ономастикона произведений Зинаиды Дудюк с учётом истории формирования славянского именовслова. Задачи — осуществить выборку поэтонимов, употреблённых в произведениях белорусской писательницы; расклассифицировать ономастический материал с точки зрения денотативного содержания, структуры, прагматической значимости; выявить энциклопедическое значение имен собственных, обусловленное контекстом исторической прозы и научно-популярной литературы; определить их роль в формировании этносоциохронотопа сборников.

Поэтонимикон произведений Зинаиды Дудюк структурируется **культурными кодами** — «ценностной знаковой системой, которая содержит информацию о мире и выражается в процессах категоризации действительности. Различные фрагменты мира, среди которых и имена собственные, становятся основой **кодов культуры**, описывающих мир с позиций человека» [1, с. 86]. Рассмотрение ономастикона романа З. Дудюк «Цена свободы» и сборника «Возвращение забытого мифа» будет осуществлено в русле выявления культурных кодов, связанных с духовной культурой славянских народов XI века.

При изучении поэтонимикона сборников З. Дудюк были использованы следующие методы: описательный (дескриптивный), методы контекстуального анализа и культурно-исторической интерпретации.

Методологической базой исследования стали работы по литературно-художественной ономастике В.М. Калинкина, М.В. Карпенко, Ю.А. Карпенко, Э.Б. Магазаника, Е.С. Отина, О.И. Фояковой, А.Ф. Рогалева, В.В. Шура, И.М. Петрачковой и др.

Теоретическое значение работы заключается в том, что полученные результаты способствуют углублению положений литературной ономастики, в частности, признанию значимости литературных онимов в поэтике исторической прозы и научно-популярной литературы.

Практическая ценность полученных результатов заключается в том, что они могут быть использованы в лексикографии — для составления словарей языка писателей. Материалы найдут использование в лингводидактике — в преподавании стилистики, лингвистики текста, литературно-художественной ономастики.

Основная часть.

1. Прагматическая значимость заглавия художественного и научно-популярного текста.

Сильной позицией текста, его доминантой, актуализирующей содержание произведения, является библионим — заглавие. Название очерчивает смысл произведения, выражает сюжетную перспективу, по мере прочтения насыщается прагматической значимостью. И. Р. Гальперин отмечает: «Название своеобразно сочетает в себе две функции — функцию номинации и функцию предикации. Название можно метафорически представить в виде закрученной пружины, раскрывающей свои возможности в процессе развертывания» [4, с. 133]. Заглавие романа «Цена свободы» относится к идейно-характеристическому типу. События произведения разворачиваются во время борьбы славянских племен за независимость с германцами и саксами в XI веке. В начале произведения рассказывается об убийстве саксами князя рарогов Прибыгнева. Княжеский сын понимает: «*Мне досталась такая участь, как у деда, князя Мстивоя, — бороться за волю народа. Он побеждал врагов*» [14, с. 80]. Князь собирает дружину и

идет отвоевывать отцовское наследство, которое забрали чужаки. В этой борьбе за свободу погибают не только воины, но и мирные жители и сестра княжича — Годика. Становясь мудрым правителем, Годслав (в христианстве Готшалк) начинает понимать: чтобы **сохранить свободу** и независимость Славии, необходимо объединить славян верой в Единого Бога, пока им неведомой. Князь строил церкви, монастыри, откуда могли бы выйти проповедники, несшие Слово Божие на родном языке. Новая вера нужна была, чтобы объединить народы, держать их в пределах законов Божиих и человеческих. Став искренним христианином, князь убеждается: «Для нас важно не только быть подобным Христу, а носить его в сердце, мыслях, стремлениях, служить ему. Эта жизнь, которая есть Христос, оставляет нас и даёт возможность иметь собственную **волю** на то, чтобы принять или свергнуть его. Победа над своим грехом поддерживается неразрывной связью со Христом, который является для нас чистой победоносной жизнью...» [17, с. 56–57]. Кровавая цена была заплачена за попытки внедрить христианство на славянских землях: был убит Готшалк и его сын, уничтожались храмы, погибали священники, монахи. Славянский князь-мученик за веру Готшалк был признан святым в Римско-католической церкви. Он считается покровителем лингвистов и переводчиков. Заглавие сборника «Возвращение забытого мифа» также относится к идейно-характеристическому типу: писательница в книге представляет читателям творческое осмысление сюжетов славянской языческой мифологии, следы которой остались не только в языке (фитонимах, топонимах, геортонимах), но и в произведениях устного народного творчества.

2. Классификация антропонимов по структуре, соотношению с денотатом, композиционной роли в тексте.

Ядерную позицию в поэтонимиконе произведений Зинаиды Дудюк занимают антропонимы. В именованном романе «Цена свободы» представлены следующие типы именованных персонажей: 1) однокомпонентные именованья языческим или календарным онимом (*Хвалена, Прибыгнев, Ратибор, Удо, Журавинка, Бернхард, Ходько, Рута, Красамира*); 2) двухкомпонентные, представляющие сочетание «языческое имя+прозвище» или «христианское имя+характеристическое прозвание-прозвище» (*Любомир Рыжий, Олаф Святой, Карл Великий*).

На основе классификации О. И. Фояковой [11, с. 38] антропонимы по композиционной роли в тексте были разделены на сюжетные, в числе которых главные (*Готшалк, Будивой, Болеслав, Журавинка*) и эпизодические (*Хвалёна, Удо, Святослава, Гончарик, Ковалек, Костка, Радослав, Бортка*), и внесюжетные — те, что только упоминаются (повитуха *Рута*, князь *Ратибор*, конунг *Кнуд*, император *Конрад*, епископ *Пильгрим*, епископ *Бруно*).

Важный фактор формирования структуры ономастикона исторической прозы и научно-популярной литературы — употребление имён реальных исторических деятелей. В числе реалионимов **имена-современники**: именованья правителей государств и религиозных деятелей, события жизни которых приходятся на XI век, время разворачивания событий романа: герцог Саксонии *Гернхард*, князь полабов *Ратибор*, император Священной Римской империи *Конрад*, его сын *Генрих*, король Франции *Генрих I*, конунг Дании *Кнуд*, его сыновья *Свен* и *Харольд*, аугсбургский епископ *Бруно*, архиепископ кёльнский *Пильгрим*, князь рарогов *Прибыгнев*, княгиня *Святослава*. В размышлениях князя-проповедника *Готшалка* упоминаются **имена-ретроспекции** — именованья правителей, которые укореняли христианство в своих странах: *Олаф Святой, Карл Великий*, а также прецедентные имена библейских текстов: царя *Саула*, святого *Павла*.

3. Актуализация кода языческой культуры в поэтонимиконе произведений Зинаиды Дудюк.

Репрезентантами базового кода духовной культуры являются антропонимы, мифонимы, геортонимы, топонимы, этнонимы, выражающие **языческие верования** славянских племён XI века. В языческих сакральных именах выявлено видение славянами мира, наполненного богами, выражена связь посредством имени с семьёй, родом, тотемными предками.

Особенностью стиля Зинаиды Дудюк является актуализация в контексте ее произведений внутренней формы имён реальных исторических личностей. Украинский ономатолог Ю.А. Карпенко, рассматривая функционирование в произведении реалионимов, отмечал, что именованья исторических деятелей, становясь компонентами поэтической ономастики, являются «говорящими» именами: «Историческая информация, содержащаяся в имени, сохраняется только в той мере, в какой это нужно писателю, и дополняется характерными для данного произведения информационными и эмоциональными “довесками”. Сияя отраженным светом — историческим (от реального денотата) и художественным (от созданного писателем образа), — реально-историческое имя приобретает в художественном произведении собственное ономастическое сияние»[5, с. 39].

Так, князь рарогов носит имя-комполит **Годслав**, смысл которого перекликается со значением слов, которые объединены в имени: **годны**, **годнасць** бел. ‘*достойный (достоинство)*’ [18, с. 143] и **слава**. Содержание романа насыщает реалионим глубинным смыслом. Сын убитого саксами князя Прибыгнева, узнав о смерти отца решает: «*Он не простой смерд, а княжеский потомок, должен иметь достойное место в стране, не так важно в какой, своей или чужой, случается, что славяне приглашают к себе на службу князя из другого племени, но предварительно нужно заслужить добрую славу о себе*» [14, с. 39]. Собрав дружину, Годслав начинает освобождать от саксов наследственные земли. Пройдя тяжелые испытания (плен, гибель сподвижников и сестры), князь путём соглашения с данами и саксами, распространения христианства, что способствует созданию сильного централизованного государства Славии, проповедь веры Христовой среди славян получает славу **доброто правителя** и просветителя, а после мученической смерти признание в качестве святого.

Контекст романа оживляет внутреннюю форму имени славного князя-воина **Мстивоя** (деда Годслава), сумевшего **отомстить** саксам, завоевавшим его земли и поработившим рарогов. Имя-комполит княжеского сына **Будивоя** (пожелание **быть воином**) определило судьбу юноши: с детства княжичу «*стрелять из лука, размахивать мечом и метать копье очень нравилось*» [17, с. 52]. После смерти отца «*Будивой бежал к саксонскому герцогу Ардульфу в Люнебург, вместе они пытались усмирить славян, но это были неудачные попытки. В скором времени Будивой погиб, сражаясь за отцовское наследство с новым князем Круком, которого избрали его соплеменники*» [17, с. 71].

Основой дохристианских имён становились названия птиц и зверей. Наши предки верили, что носители таких имён — потомки тотемных животных — получают их свойства. Так, князь ободритов, возглавивший восстание против христиан и победивший Готслава, носит имя **Крук** (ворон). От тотемного предка-ворона **Крук** получил такое качество, как мудрость (всеведение), позволившую победить в борьбе за власть в своём княжестве и в сражении за свободу Славии. **Крук** был избран народом в князья, успешно воевал с германцами и саксами, завоевал и разрушил Гамбург в 1072 г. Названное имя может быть отнесено к поэтонимам с мифологическим подтекстом.

Отражен в именовании произведения З. Дудюк давний обычай **соименования**, когда члены княжеских семей имели имена с общим структурным компонентом: князья рарогов **Мстивой** и его правнук **Будивой**, княжич **Годслав** и княжна **Годика**.

Языческие имена созданных фантазией писательницы персонажей — репрезентанты коннотации социальности. Наши предки верили в созидательную (креативную) сущность названия. «Слово **имя** восходит к индоевропейскому *nmen- из *enmen-, которое объясняется как *‘то, что находится внутри’*. Отсюда — древнейшая семантическая интерпретация имени как того, что вкладывается, возлагается» [6, с. 23]. **Созидательная (креативная) сущность именованного** проявлялась в функционировании так называемых имён-пожеланий, предопределяющих счастливую судьбу славного властителя, воина, жреца. В романе носителями имён-композиций являются жрец *Радослав*, князь *Любомир*, пан *Мирослав*, дружинники *Ростислав* и *Болеслав*.

Языческие имена героев романа, можно считать «говорящими» поэтонимами — именованными-вывесками, лаконичными зарисовками-портретами персонажей. Языческие имена отражают род занятий предков человека (*Ковалёк* — сын кузнеца, *Гончарик* — сын гончара). Именем-оценкой способной к науке, высоко ценимой при дворе князя Прибыгнева служанки, которая рунами переписывалась с важными личностями, стала прозвище *Хвалёна*.

Репрезентантами кода языческой культуры являются **мифонимы**, выражающие языческие верования славянских племен XI века. Употреблением именованных богов и духов писательница передает сведения о первоначальной вере пращуров, жизнь которых была тесно связана с природой, которые поклонялись солнцу, грозе, земле, дождю. Рароги верили, что многие исконные боги *Световит, Велес, Перун, Ярило, Дажьбог, Лада, Лёля*, которые покровительствуют живым и мертвым, не делят людей на добрых и грешных, а принимают в свой дивный мир всех, ибо знают, что славяне чтят свои законы, род, самих себя и все достойны лучшей жизни после смерти, когда их души взлетают с дымом на небо. Славяне-язычники видели в окружающей природе проявления сверхъестественных существ, приносящих людям горе или счастье: «*Нечистиков тоже не стоит бояться: Русалки еще в середине лета попрыгали в реку, готовясь к холодам, а Лесовик не трогает людей, которые не вредят лесу. Велес и огненный дух Рарог вообще покровительствуют каждому человеку*» [14, с. 40]. Писательница нередко использует прием персонификации: герои романа обращаются к божествам, разговаривают с ними, веря в их содействие и поддержку: «*Боже Велесе, помоги князю Годславу! — поднес руки к небу тиун*» [15, с. 38]; «*Молилась богам Ладе и Живе, чтобы привели парня в ее дом*» [14, с. 67]; «*Тогда он начинал просить Световита, Сварога, Велеса и Перуна, чтобы подарили ему мгновенную смерть, как и подобает князю и вою*» [15, с. 53]. Как живых и сильных покровителей племени, князя и воинов воспринимали рароги богов, изображения которых были и в святилищах, и на знамёнах и хоругвях дружины: «*Княжич направился к Зничу, поклонился ему и всем богам-сворожичам, положил жертву — несколько серебряных монет — на Алатырь-камень. Начал молиться перед Радегастом, прося у него благоприятствования и всякой помощи в походе. Не забыл и о Журавинке, просил богиню Ладу помочь ей родить ребенка и сохранить здоровье и силу*» [14, с. 81]. В сборнике «Возвращение забытого мифа» писательница рассуждает о мотивации мифонима **Радегаст**: «*Главным богом для бодричей (ободритов) был Радегаст, имя которого прочитывается как гость, несущий радость. Возможно, в среде ободритов было много купцов и для благоприятствования этой своей деятельности они и выбрали бога с соответствующими функциями*» [13, с. 98].

Автор повествует, что этнонимы нередко образовывались от имен языческих богов. Основа прозвания племени рарогов — имя огненной птицы **Рарога**: «*Мы, рароги, дети огненного Сокола, всегда душой говорим с небом*» [14, с. 36]. От тотемного предка-Сокола рароги Годслав и его соплеменники получили мужество, чтобы бороться за свободу.

Выразителями кода языческой культуры становятся в романе наименования языческих святилищ: *святилище Рарога, святилище Родегаста, святилище Перуна*. Святилища посвящались тому или иному божеству. В честь него назывались места и поселения, находившиеся поблизости. Так, топоним *Велегард* образован имени бога *Велеса*: изображение головы бога было на княжеских хоругвях и воротах селения. Слобода торговцев называлась *Рарогом* [14, с. 80]. Исчезли святилища и языческая вера, а названия живут, напоминают о себе, помогают понять путь, пройденный народом. В современной топонимике сохранялись такие именованья: «*Топонимические названия, посвященные Ладе, чаще встречаются на Витебщине: Ладосно, Ладейно, Ладиково, Ладинец. Наверное, там эта богиня больше всего почиталась. В этом же регионе есть деревня Ладеники*» [13, с. 62].

Структура топонимикона исторического романа Зинаиды Дудюк обусловлена мифологическими представлениями славян о мире. Репрезентантом «того» света, куда души людей попадают после смерти, становится *Вырай* — волшебная теплая райская страна. Компонент сакрального топонимического пространства — *Алатырь-камень*, отец всем камням, пуп земли: «*Невольно Годслав опустил глаза, поклонился трижды всем богам, приблизился к Алатырь-камню, широкому и приплюснутому, положил несколько серебряных монет, которые носил с собою, начал молиться, чтобы боги приняли в святой Вырай его отца, простили ему грехи вольные и невольные*» [14, с. 81].

Мировоззрение славян-язычников передают использованные в исторической прозе *геортонимы*: например, *Деды* и *Радуница* — именованья праздников поминовения усопших. В романе «Цена свободы» актуализируется энциклопедическая информация геортонима *Коляды* в повествовании о празднике, когда по Велегарду ходили волочешники, одетые животными (козой, медведем), дедом и бабой, далекими предками, поднимающими над головами звезду, показывая: время повернуло на лето. Во время праздника славяне вспоминали, что *Коляда* освободил всадников Хорса, захваченных Чернобогом, и теперь солнце выше будет подниматься над миром, согревая землю, даря жизнь всему живому [16, с. 40]. В праздниках могут сочетаться христианская вера с давними языческими верованиями славян: «*Гроза всегда была и остается для человека страшным и опасным явлением. Поэтому неудивительно, что наши далекие предки создали грозное божество — Перуна, которому молились о спасении во время грозы, у которого просили содействия в борьбе с врагами. Праздник Перуна приходится на 2 августа. В этот день обычно случаются грозы. После введения христианства Перуна постепенно заменили христианские герои, преимущественно Илья*» [13, с. 19].

4. Актуализация кода христианской культуры в поэтонимиконе произведений Зинаиды Дудюк.

В романе «Цена свободы» об эпохе прорастания в язычество христианской религии представлены онимы-репрезентанты христианской культуры как мировоззрения и мироощущения, морального кодекса, совокупности нравственных представлений.

В XI веке в Европе (в том числе и в славянских княжествах), укрепляло свои позиции христианство. Поэтому компонентом антропонимикона романа З. Дудюк являются христианские (календарные) персонимы. Христиане носили имена, дававшиеся в честь святых мучеников — князей, монахов, священников, погибших за веру. Сакральные (христианские) антропоэтонимы романа — слова, заимствованные из германских (*Карл, Генрих, Ардульф, Конрад, Бруно, Бернхард, Харальд, Удо, Готшалк*), скандинавских (*Олаф, Кнуд*), латинского (*Пильгрим*) языков.

Отражены в романе и факты изменения имён славянских князей после принятия ими христианства: *Прибыгнев* становится *Удо*, *Годслав Готшалком*, а *Будивой Михаилом*.

В романе представлено христианское понимание имени. Сакральное имя, данное при крещении, — путь, ступенька на пути служения Единому Богу. Сын князя рарогов *Годслав* в монастыре получает христианское имя *Готшалк*, что означает ‘*слуга Божий*’. Возрастая как верующий и как князь-христианин, *Готшалк* делает все, чтобы объединить славян под знаменем веры во Христа, что сделает их сильнее в борьбе с чужаками. Способствуя созданию церквей и монастырей, распространяющих Слово Божие на славянских языках, князь становится талантливым проповедником: «*Христос не желает, чтобы мы работали ради него, но хочет, чтобы дали ему возможность действовать через нас, тогда наша жизнь становится победоносной, полной служения и радости. Служение будет совершенно новым, если мы сможем дать возможность Христу служить через нас. Но сначала нужно принять его как личного Спасителя через пролитую им Пречистую кровь и смерть на кресте вместо нас*» [16, с. 56-57]; «*Готшалк понимал важность того, что произносит перед верующими проповедник. Каждое слово должно направляться к сердцу слушателей, волновать, призывать к самосовершенствованию, чтобы с чистой душой предстать перед Богом после смерти*» [16, с. 55]. Служение Христовой вере славянского князя увековечено тем, что церковью Готшалк признан был святым [17, с. 71].

Духовный код христианской культуры представляют в романе теонимы (*Бог, Творец, Господь*), агнионимы (*Иисус Христос, Дева Мария, апостол Павел, Святой Готшалк*), экклезионимы (*монастырь Святого Михаила в Люнебурге, собор Святого Петра в Риме, Хальберштадский собор*), библионимы (*Евангелие, Библия, Священное Писание, Ветхий Завет*), геортонимы — наименования христианских праздников (*Рождество Святой Марии, Рождество Христа*). Так, насыщена сакральными онимами проповедь князя *Готшалка*, убежденного, что Словом можно поселить людям веру в Единого Бога и освободить от старых верований и предрассудков: «*Мы, христиане, верим, что существует единый Бог, Творец мира, возведенного словом его, которое предшествовало началу времени. Это слово есть Сын Божий, которое пришло к Деве Марии и воплотилось в рождении ею ребенка. Это слово — Господь наш Иисус Христос, проповедовавший Новый Завет и новое заповедание Царства Небесного*» [17, с. 52].

5. Культурно-историческая составляющая ономастикона произведений Зинаиды Дудюк.

Культурно-историческая составляющая поэтонимикона романа «Цена свободы» отражает полиэтничность территории Европы XI века, на которой жили даны, германцы, рароги, лютичи, глиняне, венеды, полабы, лютичи и др. В контексте исторической прозы писательницы нередко актуализируются фоновые знания, информация исторического, политического характера. Топонимы и этнонимы произведения выполняют функцию этносоциохронотопа. Нередко на страницах романа повествуется об изменении именовании племён и географических названий в связи с изменением геополитических обстоятельств. Князь Готшалк вспоминает, что после покорения чужаками территорий, ранее принадлежавших славянам, город *Глинин*, где жили славяне-глиняне, стал называться *Люнебургом*, река *Лаба* — *Эльбой*, *Одра* — *Одером*, славяне-рароги — *ободритами* (живущими за *Одрой*), *Велегард* — *Мекленбургом*, *Дроздяны* — *Дрезденом*, *Славия* — *Венландом*, страной вендов, *Старое городище* — *Альденбургом*. Славяне же германцев стали называть *немцами*, так как их язык был непонятен, будто они немцы [16, с. 51]. Следы именовании славянских племён писательница находит в современных белорусских топонимах и антропонимах: «*Как уже отмечалось ранее, на*

территории Европы в то время жили славянские племена *могилян, смолян, драговитов, селичей, лисичан, сапов, лютичей, велеситов, углян* и других. Славяне двинулись на восток, селились на Днепре, Немане, Припяти, Березине, Двине, обжили новые земли, корчевали леса, строили поселения. На карте Беларуси сегодня мы найдем достаточно топонимов, которые повторяют вышеперечисленные наименования: *Могилев, Смоленск* (город входил в состав Великого княжества Литовского), *Дрогичин, Селец, Лисичицы, Угляны...* Стоит обратить внимание на наши фамилии. В них также можно встретить знаки принадлежности к определенному племени: *Могилянец, Смоляк, Сапач, Речиц, Углянец, Велесевич, Селещук* и много други» [13, с. 116].

По мере развития сюжета романа «Цена свободы» «говорящим» поэтонимом стало название города *Любицы*, в котором князь Готшалк после многих лет одиночества пережил настоящую любовь: «Венчание состоялось в *Любице*, где даже название городища говорило о любви. Так, это чувство неожиданно начал переживать Готшалк, его уставшая и очерствевшая душа вдруг будто ожила, сердце сделалось большим от полноты чувств, которыми он готов был одаривать молодую жену. И она, отогретая теплом, раскрылась навстречу князю с надеждой на светлую судьбу. Так, наконец, Готшалк мог позволить себе искупаться в *Счастье*» [17, с. 67].

Важное средство создания хронотопа исторической прозы — устаревшие топонимы. В числе них выделяются **археонимы: собственно лексические**, полностью отличающиеся от современных названий: *Константинополь* (совр. Стамбул), **фонетико-словообразовательные** — особенностями звучания и морфемами: *Дроздяны* (современн. *Дрезден*), *Лаба* (современ. *Эльба*). Используются в романе и **историонимы** — наименования государств, исчезнувших с политической карты мира: *Византия, Славия*.

«Фоновые» онимы произведений З. Дудюк показывают творческий подход писательницы к использованию мифонимов, геортонимов, топонимов и т.д. Упомянутые поэтонимы придают черты узнаваемости описанным историческим местам и событиям, являются ассоциативно нагруженными.

Заключение. Отличительной особенностью поэтонимикона романа «Цена свободы» и сборника «Возвращение забытого мифа» является использование реалионимов — имен реальных исторических деятелей, которые в контексте произведений приобретают прагматическую значимость, становясь «говорящими» именами. Именования персонажей, созданных воображением автора, соответствуют структуре и семантике именослова европейских народов XI века, являясь репрезентантами кода духовной культуры славянских народов — языческой и христианской. «Фоновые» онимы сохраняют и передают читателю ценные сведения об истории славян, т. е. выполняют кумулятивную функцию.

В контексте произведений Зинаиды Дудюк одной из важнейших является **культурно-историческая** функция. Антропоэтонимы и «фоневые» онимы «вписаны» в эпоху прорастания язычества в христианство: выражают веру людей в единение с природой через предка-тотема, стремление именем определить счастливую жизнь (языческий именослов) и обеспечить помощь Бога и небесного заступника (христианский именослов).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Белорусское Поозерье: культура, ономастика, социум : монография / А.М. Мезенко [и др.] ; под науч. ред. А.М. Мезенко. — Витебск: ВГУ имени П. М. Машерова, 2017. — 180 с.
2. Бут-Гусаим С.Ф. Имя и образ в исторической прозе современных белорусских писателей / С.Ф. Бут-Гусаим // Материалы по русско-славянскому языкознанию : [сб. науч. тр.]. — Воронеж: ВГУ, 2024. — Выпуск 37. — С. 223–238.

3. Бут-Гусаим С.Ф. Культурно-историческая специфика поэтонимикона повести Ольги Ипатовой «Последние жертвы священного дуба» / С.Ф. Бут-Гусаим // Учёные записки Шадринского государственного педагогического университета : сетевой науч. журн. — 2024. — № 3 (5). — <https://uzshspu.ru/journal/article/view/206>.
4. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / И.Р. Гальперин. — М.: Наука, 1981. — 140 с.
5. Карпенко Ю. А. Имя собственное в художественной литературе / Ю.А. Карпенко // Филологические науки.— 1986. — № 4. — С. 34–40.
6. Рогалев А.Ф. Введение в антропонимику. Именование людей с древнейших времён до конца XVIII века (на белорусском антропонимическом материале) / А.Ф. Рогалев. — Брянск: Группа компаний «Десяточка», 2009. — 147 с.
7. Свірыдовіч К.У. Іменаслоў гістарычнай аповесці Юзафа Ігнацыя Крашэўскага “Апошнія хвіліны князя ваяводы (Пане Каханку)” / К.У. Свірыдовіч // Беларуская мова і літаратура ў славянскім этнакультурным кантэксце : [зб. навук. арт.]. — Віцебск: ВДУ імя П.М. Машэрава, 2024. — С. 233–238.
8. Свірыдовіч К.У. Іменаслоў зборніка гістарычнай прозы Зінаіды Дудзюк “Палоннікі жыцця” / К. У. Свірыдовіч // Альфа-2024 : [зб. навук. арт.]. — Гродно: ГрГУ ім. Янкі Купалы, 2024. — С. 198–200.
9. Свиридович К.В. Прагматическая значимость личных имён собственных в прозе Георгия Марчука / К.В. Свиридович // Сохранение русского языка и культуры в контексте национальной безопасности : [сб. науч. ст.]. — Брянск: РИСО БГУ, 2023. — С. 151–160.
10. Сівак М.Ю. Імя і вобраз у п’есе Зінаіды Дудзюк «Мікола Гусоўскі» / М.Ю Сівак // Наука — практыка : [сб. науч. ст.]. — Барановічы: БарГУ, 2024. — Ч. 2. — С. 313–316.
11. Фоянкова О.И. Имя собственное в художественном тексте / О.И. Фоянкова. — Ленинград: Изд-во ЛГУ, 1990. — 104 с.
12. Талатыннік М.А. Язычніцкая культура славян у люстэрку іменаслову навукова-папулярнай літаратуры Міхася Чарняўскага і Анатоля Бутэвіча / М.А. Талатыннік // Слово в языке, речі, тексте : [сб. науч. ст.]. — Брест: БрГУ, 2024. — С. 239–242.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

13. Дудюк З.И. Возвращение забытого мифа / З.И. Дудюк. — Минск: Беларусь, 2013 — 144 с.
14. Дудюк З.И. Цена свободы : роман: ч. 1 / З.И. Дудюк // Молодость. — 2024. — № 9. — С. 36–81.
15. Дудюк З.И. Цена свободы : роман: ч. 2 / З.И. Дудюк // Молодость. — 2024. — № 10. — С. 31–59.
16. Дудюк З.И. Цена свободы : роман: ч. 3 / З.И. Дудюк // Молодость. — 2024. — № 11. — С. 34–69.
17. Дудюк З.И. Цена свободы : роман: ч. 4 / З.И. Дудюк // Молодость. — 2024. — № 12. — С. 45–71.
18. Глумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы : Больш за 65 тысяч слоў / І.М. Бунчук [і інш.] ; пад рэд. М. Р. Судніка, М.Н. Крыўко. — Мінск: БелЭн, 1996. — 784 с.

REFERENCES

1. Belorusskoe Poozer'e: kul'tura, onomastika, socium : monografiya (2017). [The Belarusian Lake district: culture, onomastics, society : monograph]. Vitebsk: VSU named after P. M. Masherov. (In Russian).
2. But-Gusaim S.F. (2024). Imya i obraz v istoricheskoy proze sovremennykh belorusskikh pisatelej [The name and image in the historical prose of modern Belarusian writers]. Materialy po russko-slavyanskomu yazykoznaniiyu [Materials on Russian-Slavic linguistics].233–238. (In Russian).
3. But-Gusaim S.F. (2024). Kul'turno-istoricheskaya specifiika poetonimikona povesti Ol'gi Ipatovoj «Poslednie zhertvy svyashchennogo duba» [Cultural and historical specifics of the poetonymicon of Olga Ipatova's novel "The Last Victims of the Sacred Oak"]. Uchyonye zapiski SHadrinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta [Scientific notes of Shadrinsky State Pedagogical University]. 3 (5) (In Russian).
4. Gal'perin I.R. (1981). Tekst kak ob"ekt lingvisticheskogo issledovaniya [Text as an object of linguistic research]. Moscow: Nauka (In Russian).
5. Karpenko YU. A. (1986). Imya sobstvennoe v hudozhestvennoj literature [Proper name in fiction]. Filologicheskie nauki [Philological sciences].4,34–40 (In Russian).
6. Rogalev A.F. (2009). Vvedenie v antroponimiku. Imenovanie lyudej s drevnejshih vremyon do konca HVIII veka (na belorusskom antroponimicheskom materiale) [An introduction to Anthroponymy: Naming people from ancient times to the end of the 17th century (based on Belarusian anthroponymic material)]. Bryansk: Group of companies "Ten" (In Russian).
7. Svirydovich K.U. (2024). Imenasloŭ gistorychnaj apovesci YUzafa Ignacyya Krasheŭskaga “Aposhniya hviliny knyazya vayavody (Pane Kahanku)” [The author of the historical novel by Jozef Ignaty Krashevsky "The last moments of Prince Voivode (Pan Kohanku)"]. Belaruskaya mova i litaratura ŭ slavyanskim etnakul'turnym kontekscie [The Belarusian language and literature in the Slavic ethnocultural context], 233–238 (In Belarusian).

8. Svirydovich K.U. (2024). Imenasloŭ zbornika gistorychnaj prozy Zinaidy Dudzyuk "Palonniki zhyccya" [The author of the collection of historical prose by Zinaida Dudzyuk "Prisoners of life"]. *Al'fa-2024* [Alpha-2024], 198–200 (In Belarusian).
9. Sviridovich K.V. (2024). Pragmatischeckaya znachimost' lichnyh imyon sobstvennyh v proze Georgiya Marchuka [The Pragmatic Significance of Personal Proper Names in Georgy Marchuk's Prose]. *Sohranenie russkogo yazyka i kul'tury v kontekste nacional'noj bezopasnosti* [Preservation of the Russian language and culture in the context of national security]. 151–160 (In Russian).
10. Sivak M.YU. (2024). Imya i vobraz u p'ese Zinaidy Dudzyuk «Mikola Gusoŭski» [Name and image in the play by Zinaida Dudzyuk "Nikolai Gusovsky"]. *Nauka — praktike* [Nauka practices]. 313–316 (In Belarusian).
11. Fonyakova O.I. (1990). Imya sobstvennoe v hudozhestvennom tekste [Proper name in a literary text]. Leningrad: Publishing House of Leningrad State University (In Russian).
12. Talatynnik M.A. (2024). YAzychnickaya kul'tura slavyan u lyusterku imenaslovu navukovapapulyarnaj litaratury Mihasya CHarnaŭskaga i Anatolya Butevicha [Pagan culture of the Slavs in the mirror of the popular science literature of Mikhail Chernyavsky and Anatoly Butevich]. *Slovo v yazyke, rechi, tekste* [A word in a language, speech, or text]. 239–242 (In Belarusian).
13. Dudzyuk Z.I. (2013). *Vozvrashchenie zabytogo mifa* [The return of a forgotten myth]. Minsk: Belarus (In Russian).
14. Dudzyuk Z.I. (2024). *Cena svobody : roman: chast' 1* [The price of freedom : a novel: part 1]. *Molodost' [Youth]*, 9, 36–81 (In Russian).
15. Dudzyuk Z.I. (2024). *Cena svobody : roman: chast' 2* [The price of freedom : a novel: part 2]. *Molodost' [Youth]*, 10, 31–59 (In Russian).
16. Dudzyuk Z.I. (2024). *Cena svobody : roman: chast' 3* [The price of freedom : a novel: part 3]. *Molodost' [Youth]*, 11, 34–69 (In Russian).
17. Dudzyuk Z.I. (2024). *Cena svobody : roman: chast' 4* [The price of freedom : a novel: part 4]. *Molodost' [Youth]*, 12, 45–71 (In Russian).
18. *Tlumachal'ny sloŭnik belaruskaj litaraturnaj movy : Bol'sh za 65 tysyach sloŭ* (1996). [Explanatory dictionary of the Russian literary language: more than 65 thousand words]. Minsk: The Belarusian Encyclopedia (In Belarusian).

Поступила в редакцию 28.07.2025

SPIRITUAL CULTURE CODE IN ONOMASTICON OF HISTORICAL PROSE AND POPULAR SCIENCE LITERATURE BY ZINAIDA DUDYUK

S. F. But-Gusaim

The article presents a comprehensive linguocultural and linguopragmatic description of the onomasticon in the novel "The Price of Freedom" and the popular science collection "The Return of the Forgotten Myth" by the Belarusian writer Zinaida Dudzyuk. The representation of the basic code of spiritual culture by onyms is considered. The representation by pagan names (personyms, mythonyms, georthonyms) of a world filled with gods, a connection through a name with a family, clan, totemic ancestors is shown. The depiction of religion as a worldview, a moral code, and a set of moral concepts in Christian personims, hagionyms, and biblionyms is brought into the open. The main patterns in the writer's choice and creation of proper names in the genre of historical prose and popular science literature are revealed. The use of the descriptive method, methods of contextual analysis, cultural and historical interpretation made it possible to classify the poetonyms in terms of denotative content, structure, saturation with cultural and historical information.

Key words: onym, poetonym, cultural code, pagan name, Christian name, toponym, mythonym, hagionym, georthonym, ethnosociochronotope.

Бут-Гусаим Светлана Феодосьевна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Брестский государственный университет имени
А.С. Пушкина, Республика Беларусь, г. Брест.
Доцент кафедры белорусского и русского
языкознания.
ORCID: 0000-0002-4895-6947.
E-mail: svfbg@tut.by.

But-Gusaim Svetlana Feodosievna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Brest State University named after A.S. Pushkin,
Republic of Belarus, Brest.
Associate Professor at Department of Belarusian and
Russian Linguistics.
ORCID: 0000-0002-4895-6947.
E-mail: svfbg@tut.by.